

INNOVATSION TEXNOLOGIYALARDA DASTURLASH TILLARINING TUTGAN O‘RNI VA UNING MAQASAD VA VAZIFALARI

*Shamsiddinov G‘iyosjon Husniddin o‘g‘li, Murodulloyeva Jasmina Najim qizi,
Nurmaxmatova Umida Abdiqahhor qizi*

*Shahrisabz davlat pedagogika instituti “Informatika va uni o‘qitish metodikasi”
kafedrasi o‘qituvchisi; Shahrisabz davlat pedagogika instituti “Matematika va
informatika” yo‘nalishi 1-bosqich talabalari*

Annotatsiya: Dasturlash tillari, kompyuter dasturlarini yaratish va ishga tushirish uchun ishlatiladigan formal tillardir. Bu tillar, dasturchilar tomonidan yozilgan kodlarni kompyuter tushunchalarini tushurish uchun interpretatsiya yoki kompilyatsiya qilish imkonini beradi.

Tayanch so‘zlar: Java, PHP, JavaScript, Python, HTML

Аннотация: Языки программа-это формальные языки используемые для создания и запуска компьютерных программ. Эти языки позволяют интерпретировать код, написанный программистами, для расшифровки компьютерных концепций.

Ключевые слова: Java, PHP, JavaScript, Python, HTML

Annotation: Programming languages are formal languages used to create and run computer programs. These languages allow interpreting or compiling codes written by programmers to infuse Computer Concepts.

Keywords: Java, PHP, JavaScript, Python, HTML

Kompyuterda dasturlash bu – kompyuter mikroprotsessori uchun turli buyruqlar berish, qachon, qayerda nimani o‘zgartirish va nimalarni kiritish yoki chiqarish haqida buyruqlar berishdir. Ushbu maqolada, qanday dasturlash tillari borligi, eng keng tarqalgan dasturlash tillari va ularning farqi hamda dasturlashni o‘rganish yo‘llari haqida suhbatlashamiz. Kompyuter dunyosida ko‘plab dasturlash tillari mavjud bo‘lib, dasturlash va unga qiziquvchilar soni ortib bormoqda. Bir xil turdagi ishni bajaradigan dasturlarni Basic, Pascal, C va boshqa tillarda yozish mumkin. Pascal, Fortran va Cobol tillari universal tillar hisoblanadi, C va Assembler tillari mashinaga ancha yaqin tillar bo‘lib, quyi yoki o‘rta darajali tillardir. Algoritmik til inson tillariga qanchalik yaqin bo‘lsa, u tilga yuqori darajali til deyiladi. Mashina tili esa eng pastki darajali tildir. Mashina tili bu sonlardan iboratdir, Masalan: 010110100010101 Dasturlash tillari ikki katta guruhlariga bo‘linadi, quyi va yuqori darajali dasturlash tili. Quyi darajali dasturlash tili ancha murakkab bo‘lib ular juda maxsus sohalarda ishlatiladi va ularning mutaxassisleri ham juda kam. Chunki quyi dasturlash tillari (masalan: assembler) ko‘pincha mikroprotsessorlar bilan ishlashda kerak bo‘lishi mumkin. Odatda turli dasturlash ishlari uchun yuqori darajali dasturlash tilidan keng foydalaniladi. EHM (Elektron Hisoblash Mashinasi) endi yuzaga kelgan paytda programma tuzishda, faqat mashina tillarida, ya’ni sonlar yordamida EHM bajarishi kerak bo‘lgan amallarning kodlarida kiritilgan. Bu holda mashina uchun tushinarli sanoq, sistemasi sifatida 2 lik, 6 lik, 8 lik sanoq sistemalari bo‘lgan. Programma mazkur sanoq sistemasidagi sonlar vositasida kiritilgan. Yuqori darajali dasturlashda, mashina tillariga qaraganda mashinaga moslashgan

(yo‘naltirilgan) belgili kodlardagi tillar hisoblanadi. Belgilar kodlashtirilgan tillarning asosiy tamoyillari shundaki, unda mashina kodlari ularga mos belgilar bilan belgilanadi, hamda xotirani avtomatik taqsimlash va xatolarni tashhis qilish kiritilgan. Bunday mashina moslashgan til - Assembler tili nomini oldi. Odatda dasturlash yuqori saviyali dasturlash tillari (Delphi, Java, C++, Python) vositasida amalga oshiriladi. Bu dasturlash tillarining semantikasi odam tiliga yaqinligi tufayli dastur tuzish jarayoni ancha oson kechadi. Biz hozir biladigan va ishlatadigan tillarning barchasi shu guruhga mansub. Ular insonga “tushunarli” tilda yoziladi. Ingliz tilini yaxshi biluvchilar programma kodini qiynalmasdan tushunishlari mumkin. Lekin, hozirgi web texnologiya orqali ishlaydigan tillarda(PHP, ASP.NET, JSP) bunday dasturlar tuzilmaydi. Chunki bunday dasturlarning ishlashi uchun yana bir amaliy dastur ishlab turishi kerak. Hozirda, amaliy dasturlar, asosan, Visual C++, C#, Borland Delphi, Borland C++, Java, Python kabi tillarda tuziladi.

Java dasturlash tili - eng yaxshi dasturlash tillaridan biri bo‘lib unda korporativ darajadagi mahsulotlarni(dasturlarni) yaratish mumkin. Java Obyektga Yo‘naltirilgan Dasturlash(OOP-object oriented programming) tili va u C++ ga ancha o‘xshash. Eng ko‘p yo‘l qo‘yildigan xatolarga sabab bo‘luvchi qismlari olib tashlanib, Java dasturlash tili ancha soddalashtirildi. Java kod yozilgan fayllar(*.java bilan nihoyalalanuvchi) kompilatsiyadan keyin bayt kod(bytecode) ga o‘tadi va bu bayt kod interpretator tomonidan o‘qib yurgizdiriladi.

C++ (talaffuzi: si plyus plyus) — turli maqsadlar uchun mo‘ljallangan dasturlash tili. 1979-yili Bell Labsda Biyarne Stroustrup tomonidan C dasturlash tilining imkoniyatlarini kengaytirish va OOP(object Oriented Programming) xususiyatini kiritish maqsadida ishlab chiqarilgan. Boshida „C with Classes" deb atalgan, 1983-yili hozirgi nom bilan ya’ni C++ deb o‘zgartirilgan. C++ C da yozilgan dasturlarni kompilyatsiya qila oladi, ammo C kompilyatori bu xususiyatga ega emas. C++ tili operatsiyon tizimlarga aloqador qismlarni, klient-server dasturlarni, EHM o‘yinlarini, kundalik ehtiyojda qo‘llaniladigan dasturlarni va shu kabi turli maqsadlarda ishlatiladigan dasturlarni ishlab chiqarishda qo‘llaniladi.

Internet Web Server. Web dasturlash vositalari (tillari) Malumki, yuqori darajadagi dasturlash tillarida yozilgan dasturlarni kompyuterga tushuntirish uchun kompilyator degan qo‘shimcha dastur kerak bo‘ladi. Web dasturlashda ham huddi shunday jarayon sodir bo‘ladi. Siz internetdagi saytlarni ko‘rishlik uchun ishlatadiganingiz Brauzerlar - web dasturlash tillarining bazilarini kompilyatori hisoblanadi. Web dasturlashda yana shunday tillar ham borki ularni brouzer kompyuterga tarjima qilib tushuntirib bera olmaydi, lekin bunday tillar web saytni asosini tashkil etadi.

Ana shunday tillarni brouzer tushunadigan qilib berish uchun ham Web server ga o‘xshagan dasturlar (kompilyator yoki interpretatorlar) to‘plami kerak bo‘ladi. Bunday dasturlar esa sayt joylashgan serverlarda turadi, qachonki unga so‘rov yuborganingizda (istalgan biror ssilkani bosganingizda, birinchi marta saytni ochganingizda va hokazo) shu sayt joylashgan serverdagi Web server dasturlari sizning brauzeringizga saytni brauzer tushunmaydigan tillarda yozilgan joylarini tarjima qilib jo‘natadi. Shunday qilib klient - yani siz tomondagi web saytni kodlarini kompyuteringizga tushuntirib beradigan tarjimon bu - Brauzer, server

tomonidagi web saytni sizning brauzeringiz tushunmaydigan joylarini unga tarjima qilib jo‘natadigan tarjimon bu Web Server hisoblanadi.

Bu yerda Klient yani siz tomonda sizning brauzer va u tushunadigan web dasturlash tillari (HTML, CSS, JavaScript) turgan bo‘lsa, server tomonda Apache- Web server, PHP - PHP tili uchun interpretator va malumotlar ombori bilan ishlash uchun vosita (bu MYSQL, Oracle va boshqalar bo‘lishi mumkin) turibdi. Bundan tashqari server tomonida yana boshqa tillar ham bo‘lishi mumkin. Xullas, siz qachonki brauzerdan kerakli sayt nomini kiritganingizda bu so‘rovingiz DNS serverdan saytga mos IP bo‘yicha kerakli serverga boradi, so‘rovingiz Brauzerda kiritilgani uchun ham ko‘pincha standart HTTP protokoli bo‘yicha yuborilgani uchun uni Web server kutib oladi va so‘rovingizga mos papkadan index faylni qidirib topadi. Undagi bog‘lanishlardan kelib chiqib kerakli fayllarni yuklaydi, bu fayllarni kengaytmasiga qaraydi, agar kengaytmasi .html bo‘lsa uni shundoq, aks holda masalan .php bo‘lsa PHP serverdagi interpretator orqali brauzer tushunadigan tilga tarjima qildiradi(shuni ichida ma‘lumotlar bazasidan ham kerakli malumotlar yuklab olinadi) va natijani sizni brauzeringizga jo‘natadi. PHP dasturlash tili yordamida sayt yaratish uchun avvalo o‘z shaxsiy komputeringizda Virtual server o‘rnatishingiz lozim. Masalan Denwer, yoki XAMPP yoki WAMPP Brauzeringiz o‘zi tushunadigan tilda kelgan sayt kodlarini natijasini ekraningizda sizga ko‘rsatib beradi va siz tayyor saytni ko‘rasiz.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Khayitkulov B.Kh. Numerical solution of the non-stationary problem of choosing the optimal placement of heat sources in a parallelepiped. Acta of Turin Polytechnic University in Tashkent, 2021, Vol. 11, No. 1, pp. 29–34.
2. Хайиткулов Б.Х. Численное решение нестационарной задачи об оптимальном выборе источников тепла в стержне. Проблемы вычислительной и прикладной математики. – 2020. – № 5(29). – С. 141–146.
3. G‘iyosjon Shamsiddinov. Стерженда иссиқлик манбаларини оптимал жойлаштиришнинг стационар масаласини сонли ечиш. “O‘zbekiston Milliy universiteti talabalar va ilmiy-tadqiqotchilarining ilmiy konferensiyasi” O‘zbekiston Milliy Universiteti 24.03.2022 b. 86-87
4. G‘iyosjon Shamsiddinov. Численное решение стационарной задачи оптимального размещения источников тепла в стержне “Zamonaviy fan va ta‘lim-tarbiya: muammo va yechimlari” mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy

anjuman materiallari. Qo‘qoqn davlat pedagogika instituti Qo‘qon – 2022 yil, 25-noyabr b. 81-83

5. G‘iyosjon Shamsiddinov. Chiziqli dasturlash nazariyasi usullari “Fizika, matematika va informatsion texnologiyalarning innavatsioan rivojlanishdagi o‘rni” Respublika ilmiy-nazariy anjumani Buxoro 2023 yil 22-dekabr b. 59-63

6. Кодиров, Акбар. «Важность и преимущества использования информационных технологий в образовании». Сборник научных статей Scienceweb (2022 г.).

7. Raxmatov, Sh. "TA'LIM JARAYONIDA BULUTLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISHNING SAMARADORLIGI." *PEDAGOGS jurnali* 35.2 (2023): 157-161.

8. Kodirov Akbar, Choriyeva Xursanoy Xusanovna, and Mirqobilov Bekzod Abdulla o‘g‘li. "O‘RTA TA'LIM MAKTABLARNING BOSHLANG‘ICH TA'LIM SINFLARIDA INFORMATIKA VA AXBOROT TEXNOLOGIYALARI FANINI O‘QITISHDA MUAMMO, YECHIM VA TAKLIFLAR." *Journal of new century innovations* 43.4 (2023): 96-98.

9. Raxmatov Sherqo‘zi Olimovich. "MASOFAVIY TA'LIM DASTURLARINING TA'LIM TIZIMIDA AFZALLIKLARI VA AMALIY AHAMIYATI (MOODLE, SCORM, TUTOR DASTURLARI MISOLIDA)." *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences* 1.11 (2021): 1263-1270.

10. Yaxiyaxonova, Muhiba, and Marjona Yusupova. "OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA “INFORMATIKA VA AT” FANLARIDAN MUSTAQIL TA'LIMNI TASHKIL ETISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH." International Scientific and Practical Conference on Algorithms and Current Problems of Programming. 2023.

11. Yaxiyaxonova, Muhiba. "TALABALARNING MUSTAQIL TOPSHIRIQLAR BAJARISHDA INTELLEKT XARITA YORDAMIDA IJODIY FIKRLASH KO‘NIKMALARINI RIVOJLANTIRISH METODIKASI." International Scientific and Practical Conference on Algorithms and Current Problems of Programming. 2023.

12. Yakhiyakhonova, Mukhiba. "The Urgency of Improving the Methods of Developing the Skills of Independent Learning of Future Teachers (on the Example of Information Technology in Education)." *Academicia Globe* 2.03: 47-51.

13. Mahmudjanovna, Yahyokhonova Muhiba. "Increasing the Effectiveness of the Learning Process for the Use of Information and Communication Technologies." *Academicia Globe* 2.04 (2021): 206-211.

14. Mahmudjonovna, Yaxiyaxonova Muhiba. "Technologies of formation of students' independent work organization skills." (2021).